

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين

دراسات مهداة
تكريما للأستاذ محمد الشافعي

أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بكلية الحقوق بمراكش يومي 21 و 22 أبريل 2017

1

منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
سلسلة الندوات والأيام الدراسية - العدد 54 - 2017

الكتاب

القانون المغربي في مطلع
القرن الحادي والعشرين
الجزء الأول

المؤلف

مجموعة من المؤلفين

الطبعة الأولى

2017

رقم الإيداع

2017 MO 4140

ردمك

978 - 9981 - 00 - 109 - 1

ردمد

2550 - 6250

الطبع

المطبعة والوراقة الوطنية
IMPRIMERIE PAPETERIE EL WATANYA

زقة أبو عبينة الحي المحمدي الداوديات
مراكش - الهاتف : 05 24 30 37 74 - 05 24 30 25 91
الفاكس : 05 24 30 49 23 e-mail: iwatany@gmail.com

الفهرس

تقديم

السيرة الذاتية للأستاذ محمد الشافعي

- الإسلام والنظام العام في القانون المغربي. دراسة على مستوى القواعد الموضوعية وعلى مستوى الإجراءات
25 -الأستاذ محمد الكشبور
- التعاقد بين غائبين في ظل القانون 05-53.
113 -الأستاذ المختار بن أحمد عطار.....
- أهداف ووسائل القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين من خلال نموذج مدونة الحقوق العينية
123 -الأستاذ محمد شيلح
- المسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، تطورها التاريخي ونظامها القانوني
143 -الأستاذ عبد اللطيف خالفي
- الجنسية الأصلية: جنسية حصينة ونهائية. قراءة في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يوم 16 يوليوز 1998 في قضية أبراهام السرفاتي في مواجهة قرار لوزير الداخلية
161 -الأستاذ أحمد زوكاغي
- قراءة في المادة 156 من مدونة الأسرة
177 -الأستاذ عبد اللطيف الودناسي
- توجهات الرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة 8و9 دجنبر 2015..
195 -الأستاذ محمد خيري

- واجب الموثق بالنصح بين النسبية والإطلاق
- 201 -الأستاذ محمد الربيعي
- في العلاقة بين علم المصطلحات القانونية وفن الصياغة التشريعية
- 211 -الأستاذ محمد الغالي
- خصوصيات مسطرة التقاضي في نزاعات أراضي الجموع
- 223 -الأستاذ عبد الكريم الطالب
- الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري
- 247 -الأستاذ محمد مومن
- إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي
- 281 -الأستاذ محمد محروك
- نظام أراضي الجموع من خلال الممارسة القضائية. رصد لتطور عمل محكمة النقض
- 301 -الأستاذ أحمد الساخي
- أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق في ضوء التغيرات التشريعية بالمغرب؟
- 335 -الأستاذة السعدية مجيدي
- الشكلية في عقد الهبة على ضوء مدونة الحقوق العينية
- 353 -الأستاذة حليلة بن حفو
- تطور الاجتهاد القضائي في منازعات الصفقات العمومية
- 369 -الأستاذ عبد الكريم حيضرة
- الاهتمام بحماية المستهلك المتعاقد كأحد مظاهر تطور التشريع المغربي في الحقل التعاقدي: المبررات الحقوقية والدواعي الأخلاقية
- 385 -الأستاذ عبد اللطيف كرازي

- تطور نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ من مسؤولية قانونية إلى مسؤولية أخلاقية
- الأستاذ يونس الشامي 395
- شروط صحة الشرط التحكيمي.
- الأستاذ عمر أزوكار 411
- دور التقنيات الحديثة في هندسة النص القانوني وتطوره في المنظومة القانونية المغربية
- الأستاذ ضياء نعمان 451
- قراءة في آليات وأنماط التدبير الجهوي على ضوء القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111.
- الأستاذ عبد اللطيف الهلالي 467
- الخطأ القضائي بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل
- الأستاذ عزالدين الماحي 491
- تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف في القانون المغربي
- الأستاذ أيت لمهاوض احمد 507
- الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟ المقاربة الشرعية والرقابة القضائية
- الأستاذ محسن الصويب 527
- متعة طالبة التطليق للشقاق بين النص التشريعي والعمل القضائي
- الأستاذة حفيظة توتة 545
- الدفع بعدم دستورية قاعدة عدم قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي
- الأستاذ الغالي الغيلاني 571

تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف في القانون المغربي

آيت لمهاوض احمامد

أستاذ باحث - كلية الحقوق بمراكش

من أهم القوانين التي عرفت تحولا نوعيا وتغييرا جذريا في المغرب خلال مطلع القرن الواحد والعشرين، خصوصا في ست سنوات الأخيرة، هي القوانين المنظمة للأوقاف و ذلك بإصدار مدونة الأوقاف سنة 2010، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.09.236 بتاريخ 23 فبراير 2010، والتي دخلت حيز التنفيذ والتطبيق ابتداء من 25 أكتوبر 2013، وألغيت بمقتضاها جميع القوانين و الظواهر التي كانت تنظم مجال الوقف بالمغرب.

ولقد جاءت هذه المدونة بمجموعة من المستجدات القانونية في مجال الوقف لها تأثير مباشر على عدة مراكز قانونية للأوقاف سواء في علاقة مع الأغيار الذين هم في علاقات تعاقدية مع الأوقاف العامة أو في تنظيم بعض الأمور الخاصة بالأموال الوقفية سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية أو الإدارية.

وبدخول المدونة المذكورة حيز التنفيذ واعتمادها قضائيا في النزاعات الوقفية، ظهرت في الواقع عدة إشكالات مرتبطة بمقتضيات هذه المدونة وبتطبيقها على النوازل والوقائع المتعلقة بعدد من المراكز القانونية للأوقاف سواء من حيث الوضعية و النظام القانوني للأوقاف، أو من حيث الأنظمة التعاقدية مع الأغيار، مما يطرح معه التساؤل حول ما إذا كانت المستجدات التي أتت بها مدونة الأوقاف ذات تأثير إيجابي أو سلبي على الأوقاف وعلى الأغيار على حد سواء، ومدى إمكانية تحقيقها للأهداف والغايات والفلسفة التي بنيت عليها هذه المدونة من أجل حماية الوقف وتنميته وتطويره؟ وهل التغيير الذي وقع على مستوى النصوص القانونية سيتلوه تغير على

مستوى الواقع وبالتالي تحقيق المراد أم سيبقى هذا الواقع مقاوما للتغيير والإصلاح لسبب من الأسباب قد تحد من فعالية القواعد القانونية؟

سنحاول من خلال هذه المداخلة، إبراز وتحليل ومناقشة أهم الإشكالات المثارة حاليا والناجمة عن تطبيق مقتضيات مدونة الأوقاف أو التي يفرضها تطبيقها على مجموعة من الوقائع و المراكز القانونية المتعلقة بتدبير وتسيير الأملاك الوقفية، مع التركيز على بعض من مواقف القضاء من هذه الإشكالات وعلى مدى سلامة توجهه في تطبيق بعض مقتضيات هذه المدونة ومدى إسهامه في وضع حد لعدة أوضاع غير سليمة وممارسات غير قانونية طالت الأملاك الوقفية، وتحقيق التوازن المفقود في حماية الأوقاف العامة والمتعاملين معها على حد سواء، ذلك أن هذه المدونة جاءت بعدة مقتضيات جديدة لها انعكاسات وتأثيرات كبيرة على الوضعية القانونية أو النظام القانوني للوقف، وأحدثت تغيرا جذريا وأساسيا في تحديد نطاق مفهوم الأوقاف العامة وعقلنته من جهة، وتكريس الحماية القانونية الخاصة للأوقاف من جهة أخرى، وذلك من أجل إخراج الأوقاف العامة من حالة عدم الوضوح وتمكين الإدارة المشرفة على الوقف من الوسائل والأدوات اللازمة للحفاظ على الأموال الوقفية وحمايتها من الضياع والنهب بمختلف الطرق التدليسية والاحتياطية التي تترتب به.

وعليه، فإننا سنحاول في هذا الإطار تسليط الضوء على بعض النقاط المستجدة في هذا المجال والتي نرى أنها ذات أهمية كبيرة وتطرح بعض الإشكالات على مستوى التطبيق والأجراء، وذلك في مطلبين: نخصص الأول لتحديد نطاق الأوقاف العامة، والثاني لفرض التدابير القانونية الخاصة لحماية الأموال الوقفية.

المطلب الأول

تحديد نطاق الأوقاف العامة

يعتبر نظام الوقف من أهم النظم التي نشأت وتطورت في حضارة المسلمين قبل غيرهم من الأمم، ولعل هذا ما جعل نظام الوقف في البلدان الإسلامية مرتبطا ومتصلا بالفقه الإسلامي ومستندا إلى قواعده واجتهاداته رغم إمكانية التجديد فيه وتطويره عن طريق تشريعات حديثة دون تحفظ ودون خلفيات عقدية أو مذهبية قد تكون عائقا أمام تحقيق غاياته المثلى.

وبالرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي في هذا الإطار، نجد أن الوقف وضعت له عدة تعاريف متباينة تبعا للاختلاف في بعض شروطه بين المذاهب الفقهية، وهكذا عرفه الحنفية بأنه: "حبس المملوك عن التملك من الغير" وعرفه الحنابلة بأنه: "تحييس الأصل وتسييل المنفعة"، كما عرفه الشافعية بأنه: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح"، أما المالكية فقد عرفوه بأنه: "إعطاء منفعة الشيء مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه و لو تقديرا".

وقد عرفه المشرع المغربي أيضا من خلال المادة الأولى من مدونة الأوقاف بقوله: "الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد أو بوصية، أو بقوة القانون. يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا".

والوقف العام الذي نحن بصدد بحثه في هذا الإطار هو الذي تعرفه وتحدهه المادة 50 من مدونة الأوقاف التي تنص على أن: "الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.

تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، ومضافاتها والأماكن الموقوفة عليها.

يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، و تعتبر ممثله القانوني." انطلاقا من هذه المادة، سنلاحظ أن المشرع حدد مفهوم الوقف العام وما يعتبر وقفا عاما بقوة القانون والجهة التي لها حق الإشراف وتدبير الوقف وتمثيله قانونيا وبشكل حصري، وللوقوف على أهمية هذه المادة وما استجد في مجال الوقف من خلالها وتأثيره على وضعية الوقف من الناحية القانونية والواقعية، لابد من التطرق إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل صدور مدونة الأوقاف، خصوصا فيما يتعلق بالزوايا والأضرحة ومضافاتها والأماكن الموقوفة عليها، إذ رغم اعتبار الزوايا والأضرحة من الأوقاف العامة فإنها لا تسير من قبل وزارة الأوقاف ولا تملك عليها إلا حق الرقابة، مما كرس تمييزا مفاده أن هناك أحباسا أو أوقافا عامة تشرف عليها وتسيرها وزارة الأوقاف و أحباس الزوايا التي تستوي مع الأحباس الخاصة ولا تخضع لتسيير وزارة الأوقاف¹، حتى أن الفصل 74 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي حلت محله مدونة الحقوق العينية ينص على أنه: "توجد أحباس عمومية تديرها وزارة الأوقاف وأحباس الزوايا وأحباس خاصة تباشر عليها الوزارة المذكورة حق الرقابة".

فهذه الوضعية غير السليمة خلقت اضطرابا كبيرا وحرمت الأوقاف العامة من موارد وممتلكات ووقفية مهمة بسبب غياب تحديد لمفهوم الوقف العام ولنطاقه والجهة التي لها حق الإشراف عليه وتديبره، وتركت تحت تصرف مقدمي الزوايا وأتباعهم يستغلونها على هواهم بلا رقيب ولا حسيب خارج كل الضوابط القانونية،² مما أدى بها إلى أداء أدوار غير التي من أجلها وجد الوقف أصلا.

¹ - عبد الرزاق الصبيحي، الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2009، ص 11 و 12.

² - يمكن ملاحظة أن السبب هنا يرجع إلى أمور تاريخية التي تتجلى في الأدوار التي كانت تؤديها الزوايا في فترة من فترات التاريخ المغربي و علاقاتها مع السلاطين و الحكام عبر التاريخ، الأمر الذي بوأها مكانة محترمة إلى أبعد الحدود داخل المجتمع المغربي، و لعل هذا الأمر ما سيشكل عائقا و تحديا كبيرا أمام تفعيل القاعدة القانونية (المادة 50 من مدونة الأوقاف) التي يمكن اعتبارها ثورة على الوضع القائم على مستوى النظري على الأقل.

لكن، هل بوجود المادة 50 من المدونة المذكورة تم حل المشكل؟ هل تمت حيازة واسترجاع وزارة الأوقاف لأوقاف الزوايا؟ وكيف كان موقف القضاء من تطبيق هذه المادة وحل النزاعات الوقفية على هذا المستوى؟

يبدو أن أجراً المادة 50 المذكورة عملياً لن يكون شيئاً يسيراً على الإطلاق وأن من كان يستأثر بتسيير، أو بالأحرى باستغلال أوقاف الزوايا لن يرفع يده عن هذه الأوقاف بسهولة دون الدخول في نزاعات أمام المحاكم وربما قد يستعصى حل هذا الأمر حتى قضائياً نظراً لما عليه حالة هذه الأوقاف من تعقيدات وما يجري في الواقع من ممارسات خارج كل الضوابط القانونية¹، كما يبدو أيضاً أن القضاء في بعض توجهاته لم يستوعب مضمون المادة 50 من مدونة الأوقاف رغم وضوحها وظل يتخذ قراراته بناء على ما كان سائداً قبل دخول هذه المدونة حيز التطبيق، حيث قامت محكمة

¹ يبدو أن هذا الأمر يلقي على عاتق السادة نظار الأوقاف عبئاً ثقيلاً، ذلك أن المادة 145 من مدونة الأوقاف تحملهم مسؤولية شخصية عن التقيد بأحكام مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها وتحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وفقاً لما التي يشرفون عليها.

وعلى اعتبار أن الزوايا والأملاك التابعة لها وقف عام فإن النظار هم المشرفون والمسؤولون عليها من الناحية القانونية وعليهم أن يفعلوا صلاحياتهم القانونية ومواجهة الوضع، الذي وضعهم فيه القانون، بكل حزم ورفع دعاوى الطرد ضد كل من يشغل محلاً حيسياً بشكل غير قانوني من يد مقدمي الزوايا، لأن العقود والتصرفات التي أبرمها هؤلاء المقدمين بخصوص أملاك الزوايا باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني، كما يجب، أيضاً، تقديم شكايات إلى الوكيل العام للملك ضد المقدمين، الذين ينازعون الأوقاف في أحقيتها على أحباس الزوايا، وذلك في إطار الفصل 380 من القانون الجنائي، وأي تقاعس عن ذلك قد يعتبر تقصيراً من طرف النظار وتترتب عنه مسؤوليتهم طبقاً للمادة 145 من مدونة الأوقاف.

وقد أصدرت في هذا الصدد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تحت عدد 47 بتاريخ 2016/3/17 موجهة إلى السادة نظار الأوقاف ورد فيها أنه: "بموجب المادة 50 من مدونة الأوقاف، فإن الزوايا والأضرحة ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها تعتبر وفقاً عاماً بقوة القانون غير أنه تبين من خلال مراسلاتكم أن البعض من الزوايا أو الأضرحة إما فارغة أو معتمرة أو مستقلة من طرف الغير بصفة غير قانونية.

وعليه، وحتى تتمكن الوزارة من ضبط هذه الأحباس، أطلب منكم القيام بإحصاء جميع الزوايا والأضرحة والأملاك التابعة لها التي توجد داخل النفوذ الترابي لنظارتكم مع تحديد تلك التي تعرف تراميات واعداءات من طرف الغير... كما أطلب منكم التعجيل برفع دعاوى الاعتداء المادي ضد المعتمرين بالتنسيق مع قسم المنازعات الوقفية والعمل على مباشرة مسطرة تحفيظها في اسم الأوقاف العامة لحمايتها والحفاظ عليها."

النقض في أحد قراراتها¹ بنقض قرار استثنائي² صدر في نازلة تتعلق بوقف من أوقاف أحد الزوايا أثرت فيها مسألة الصفة بين وزارة الأوقاف ومقدم الزاوية، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعويض قدره 401200,00 درهم في مواجهة الجماعة القروية بمركز مولاي إبراهيم في نزاع يتعلق باعتداء مادي على ملك من أملاك التابعة للزاوية، باعتبارها صاحبة الولاية والصفة على الأوقاف بكل أنواعها وعلى أساس أن العقار موضوع التعويض تابع لزاوية مولاي إبراهيم التي هي تحت وصايتها وإشرافها بمقتضى القانون.

واستجابة لطلب الطعن بالنقض ضد القرار الاستثنائي المذكور الذي قام به مقدم الزاوية ومن معه والذي تتلخص مزاعمه في كونه ممثلاً ومقوماً لفرقة أهل قريش من شرفاء زاوية مولاي إبراهيم وأن الأملاك التابعة لهذه الزاوية هو أحق بها وبملكيتها بصفته مقدم الزاوية منازعاً في اعتبارها من الأوقاف العامة ومنازعاً في صفة ووصاية وزارة الأوقاف عليها، قامت محكمة النقض بنقض هذا القرار الاستثنائي مركزة على نقطة قانونية مفادها: "أن المحكمة قضت باستحقاق التعويض لوزارة الأوقاف استناداً إلى أن ظهير 84/10/02 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي جعل من وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية الجهة المكلفة بتولي الإشراف على جميع الأبنية المخصصة لإقامة تلك الشعائر وتسييرها باعتبارها وقفاً على عامة المسلمين... دون أن تبين ما إذا كان الأمر في النازلة يتعلق بأبنية وما إذا كانت مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أم أنها لا تقام بها أية شعائر وما هي وضعيتها القانونية ودون أن تناقش من جهة أخرى ما أدلي به من وثائق وأحكام قضائية من أجل إثبات الصفة، الأمر الذي حرم محكمة

1- قرار محكمة النقض رقم 2/1165 بتاريخ 2014/12/11 ملف إداري عدد 2012/2/4/2093 غير منشور.

2- القرار الاستثنائي الإداري عدد 12/588 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 12/6/7 ملف عدد 09/06/151 غير منشور.

النقض من بسط رقابتها على قضائها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض".

يبدو جليا أن محكمة النقض في تعليلها هذا غير موفقة، إذ غاب عنها مفهوم الوقف واختلط عليها الأمر فيما يتعلق بمفهوم الوقف بشكل عام والأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، ذلك أن صفة الأوقاف في النازلة ثابتة بناء على مقتضيات مدونة الأوقاف التي حلت محل مختلف الظواهر الملكية الشريفة التي كانت تنظم الأوقاف قبل صدور ظهير شريف رقم 1.09.236 بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 الموافق لـ 23 فبراير 2010، سيما المادة 02 و المادة 50 من هذه المدونة حيث تنص المادة 2 على أنه:

"يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها".

أما فيما يخص ظهير 1984/10/2، خصوصا الفصل السادس منه، فإنه لا يتحدث عن الأوقاف بشكل عام وبمختلف أنواعه وإنما يتحدث عن الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ومضافاتها بشكل خاص، والأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ما هي إلا نوع من الوقف العام الذي يشمل كل ما تنص عليه المادة 50 من مدونة الأوقاف، لذا فإن التركيز على مقتضيات ظهير 84/102/2 بمعزل عن مقتضيات مدونة الأوقاف التي هي مقتضيات عامة التي تنظم مختلف أنواع الوقف، يعد أمرا في غير محله، مما يعني هنا أن محكمة النقض ناقشت النازلة خارج نطاقها القانوني الواجب التطبيق الذي يجعل الأوقاف العامة صاحبة الولاية و الصفة على جميع أنواع الوقف العام، سواء تعلق الأمر بأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، أو بغيرها من المحلات والعقارات الموقوفة وقفا عاما.

لكن الغريب أكثر هو ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في نفس النازلة بعد النقض و الإحالة، حيث يبدو الشرود والتناقض الصارخ

الذي اتسم به تعليل هذه المحكمة لقرارها بعد النقض والإحالة إذ جاء فيه: " لا دليل بالملف على أن العقار موضوع الدعوى يعتبر حبسا عاما تشرف عليه وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، علما أن العقد المتمسك به (يتعلق الأمر بعقد تحبيس العقار موضوع النزاع على زاوية مولاي إبراهيم) من طرف هذه الأخيرة خلال هذه المرحلة لا يفيد في إثبات ذلك كما أن الأحكام والقرارات القضائية والمراسلات المتمسك بها من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لا يتضمن ما يمكن أن يستخلص منه أن العقار موضوع الدعوى يعتبر من أملاك الزاوية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو ما يؤكده أيضا محضر لجنة التقويم الذي انضمت في عضويتها كل من رئيس المجلس القروي لجماعة مولاي إبراهيم وممثلين عن إدارة الأملاك المخزنية والمحافظة على الأملاك العقارية ومديرية الضرائب بمراكش الذي يستفاد منه أن البقعة الأرضية تستغلها الجماعة القروية لمولاي إبراهيم كمقر لها هي في ملكية زاوية مولاي إبراهيم مما تكون معه المحكمة على صواب لما أقرت بانتفاء صفة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتقاضي بشأن العقار موضوع الدعوى بعدما ناقشت الأحكام والقرارات المدلى بها في الملف... الذي ثبت من خلال استقرائها أن المدعي هو الممثل لشرفاء أهل قريش مقدم زاوية جدهم الوالي مولاي إبراهيم وصاحب الصفة في استغلال الأملاك التابعة للزاوية والإشراف عليها وتسيير شؤونها مما تكون له الصفة والمصلحة في تقديم الطلب خلافا لما تمسكت به المستأنفة بهذا الشأن ويكون بالتالي ما أثير بمقتضى وسائل الاستئناف الأصلي غير قائم على أساس ويتعين رده"¹.

من خلال هذا المقطع، يتضح بشكل لا لبس فيه أن القرار قام بإنهاء صفة الأوقاف أو وزارة الأوقاف في التقاضي بشأن العقار موضوع الدعوى في الوقت الذي أثبت الصفة الحبسية للعقار موضوع النزاع ذلك أن المحكمة أقرت بكون هذا العقار في ملكية زاوية مولاي إبراهيم، مما يعني أنه وقف

¹ - قرار رقم 1517 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/16، ملف إداري عدد 2015/7206/591، غير منشور.

عام بقوة القانون، وهذا يشكل تناقضا بينا في موقف المحكمة وفي نفس الوقت خرقا للقانون الواجب التطبيق في القضايا الوقفية الذي هو مدونة الأوقاف، خصوصا المادة 2 والمادة 50 منها حيث لا يعقل أن يكون العقار تابعا للزاوية و ليس لوزارة الأوقاف الصفة في التقاضي بشأنه في ظل المادتين المذكورتين، فالإشراف على الوقف العام و تدبير شؤونه و تمثيله قانونيا مسند حصريا لوزارة الأوقاف أو لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيره، وليس لمقدم الزاوية،¹ خصوصا وأنه لا يوجد أي سند قانوني بتاتا يخول لمقدمي الزوايا استغلال وتسيير أوقافها.

المطلب الثاني

فرض تدابير قانونية خاصة لحماية الأموال الوقفية

من بين الأهداف الفلسفية الأساسية لمدونة الأوقاف، تمكين الوقف من وسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة والرقي به إلى درجة تجعله يؤدي أدواره الطلائعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أحدث من أجلها، لذا نجد محتوى هذه المدونة زاخرا بمقتضيات ذات امتيازات خاصة

¹ تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم مؤخرا إدانة مقدم زاوية من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى حكم جنحي بتاريخ 2016/12/23 في الملف الجنحي عدد 2015/2102/5507 (غير منشور)، و من بين ما ورد في هذا الحكم أنه: " وحيث إنه لنن ادعى المتهم كونه مقدما لزاوية م.إ. و بهذه الصفة فإنه يدير أملاك الزاوية فإن هذه الصفة لم يعد يكتسبها بدليل القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1812 بتاريخ 2006/5/31 في القضية المدنية عدد 2004/3/1/3513 والذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من قبله و تحميله الصائر وما ورد بقرار وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية تحت عدد 13591 بتاريخ 1989/10/24 ومواده أن تضم أملاك الزاوية إلى الأوقاف، وبذلك فإن استمرار المتهم في إعطاء الصفة لنفسه باعتباره مقدما لزاوية م.إ. هو ادعاء يقع تحت طائلة الفصل محل المتابعة أعلاه، لأنه بذلك يعطي لنفسه صفة لا حق له فيها فكانت عناصر وأركان هذه التهمة متوافرة في النازلة و تعين التصريح بمواخذته من أجلها".

يلاحظ أن موقف المحكمة في هذا الحكم و تعليها له مبني على قرار قضائي سابق وعلى قرار لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية بضم أملاك زاوية م.إ. إلى الأوقاف سنة 1989 وهذا الوضع خاص بهذه الزاوية لاعتبارات معينة في ذلك الوقت قبل وجود المادة 50 من مدونة الأوقاف، لكن في ظل وجود هذه المادة يصبح الأمر عاما يخص جميع الزوايا دون استثناء، ويبقى ما عللت به المحكمة حكمها صحيحا نظرا للوضع الخاص لهذه الزاوية لكن في غيرها من الزوايا يجب أن يتم الاستناد إلى المادة 2 و المادة 50 من مدونة الأوقاف للوصول إلى نفس النتائج أيضا التي تتمثل في انتفاء صفة المقدمين لتدبير أحباس الزوايا والأضرحة بصفة مطلقة ودون استثناء.

لصالح الوقف، ونحن في هذه الفقرة سنتطرق إلى بعض هذه المقتضيات التي نرى أنها ذات أهمية كبيرة وهي كما يلي:

أولاً: استثناء الأوقاف العامة من الخضوع للأثر التطهيري للحفاظ العقاري.

بمقتضى المادة 54 من مدونة الأوقاف¹، لا يمكن مواجهة الوقف العام بالأثر التطهيري للحفاظ العقاري كلما تبث أن العقار المحفظ موقوف وفقاً عاماً بناء على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وعلى هذا الأساس يمكن للمحافظ العقاري أن يقيد العقار بالرسم العقاري في اسم الأوقاف العامة، ذلك أن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع من رفع دعوى قضائية من أجل إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ شريطة أن ترفع هذه الدعوى ضد جميع ذوي الحقوق المقيدين في الرسم العقاري خلافاً لما هو منصوص عليه في الفصل 64 من قانون الحفاظ العقاري الذي يقر بعدم إمكانية إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء الحفاظ، باستثناء دعوى شخصية بأداء تعويضات في حالة التدليس، وكذا المادة 2 من مدونة الحقوق².

وهكذا أصبحت المحاكم تقبل بدعاوى في إطار المادة 54 المذكورة بعد دخول مدونة الأوقاف حيز التطبيق بما يقارب سنة ونصف حيث قامت

¹ - تنص هذه المادة على أنه: "إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.

وإذا تبث أن العقار المذكور موقوف وفقاً عاماً، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك و الحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، و يقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة".

² - تنص هذه المادة على ما يلي: "إن الرسوم العقارية و ما تتضمنه من تقييدات تابعة لإشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه و تكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلاً صاحب الحقوق المبينة فيها.

إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".

نظارة أوقاف صفرو نيابة عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية برفع أول دعوى في هذا الإطار لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، التي أصدرت حكما في الموضوع تحت عدد 240 بتاريخ 2016/06/30¹ قضى في منطوقه باستحقاق وزارة الأوقاف باعتبارها الممثل القانوني للأوقاف العامة، العقار المدعى فيه المسمى "بحير الزيتون" موضوع الرسم العقاري عدد 41/13096 من يد المدعى عليهم والتصريح بأنه عقار حسي مثقل بحق الجزاء لفائدة أحباس صفرو وبالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بتسجيل منطوق الحكم عند صيرورته نهائيا وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنيا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وقد تم استئناف الحكم المذكور من قبل الأطراف المدعى عليها لدى محكمة الاستئناف بفاس فقضت فيه هذه الأخيرة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بمقتضى قرار تحت عدد 09 بتاريخ 2017/01/4.²

وهكذا يكون المركز القانوني للأوقاف العامة في هذا الإطار قد تقوى وتحصن مما قد يطاله من تراميات غير قانونية في غفلة من الإدارة الوصية، وبمختلف الأساليب الاحتيالية والتدليسية التي أصبحت تطال العقارات تحت غطاء المادة 2 من مدونة الحقوق العينية في أغلب الأحيان، بل أكثر من ذلك فإنه بمقتضى المادة 54 من مدونة الأوقاف ستتمكن الوزارة الوصية على الأوقاف العامة من استرجاع العديد من عقاراتها التي قد يكون طالها غصب منذ زمن بعيد، إذا تمكنت من إثبات حبسيتها، خصوصا في ظل حرية الإثبات التي يتمتع بها الوقف طبقا للمادة 48 من مدونة الأوقاف، وهذا الأمر له تأثير إيجابي جدا على الأموال الوقفية، لذا على الإدارة المشرفة على الأوقاف أن تستغله بكل مصداقية وحسن نية.

1- حكم عدد 240 بتاريخ 2016/6/30، ملف عقاري عدد 2015/1401/108، غير منشور.
2- قرار عدد 09 صادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2017/1/4، ملف عدد 2016/1401/382، غير منشور.

ثانيا: عدم جواز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما إلا بموافقة صريحة.

جاءت مدونة الأوقاف بمقتضى جديد بخصوص نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة من خلال المادة 59 التي تنص على أنه: " لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف".¹

لا شك، من الناحية النظرية أن هذا المقتضى له تأثير إيجابي على المركز القانوني للأوقاف لأنه يفرض على جميع الجهات التي تتدخل أو لها دور في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة احترامه والتقيده به، وبالتالي فإن القضاء مثلا يفترض فيه أنه لن يقبل طلبات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و لن يحكم بنقل الملكية أو الإذن بالحيازة إذا كان العقار المراد نزع ملكيته وقفا عاما، إلا بوجود موافقة وزارة الأوقاف الصريحة حتى في حالة عدم احترام الإدارات لهذا المقتضى، أي في حالات الاعتداء المادي، ونفس الأمر بالنسبة للمحافظات العقارية أو المحافظين العقاريين إذا كان العقار الحسبي محفظا، فيجب عليهم الامتناع عن تقييد أي حق في اسم الجهة النازعة للملكية من أجل المنفعة العامة في الرسم العقاري ما لم توجد الموافقة الصريحة طبقا للمادة 59 المذكورة.

¹- يجب أن نشير هنا إلى أن المشرع لم يحدد في هذه المادة ما إذا كان يجب أن تكون هذه الموافقة الصريحة قبلية أو بعدية مما يبقها مرنة يمكن أن تقع قبل نزع الملكية كما يمكن أن تقع لاحقة عن نزع الملكية عمليا، وهذا من حكمة المشرع نظرا لوضعية عدة عقارات وافية تم نزع ملكيتها دون احترام المساطر القانونية اللازمة وشيدت عليها مؤسسات ومدارس ومنشآت مختلفة وهي ما زالت في اسم الأوقاف العامة، فلو أن المادة 59 من مدونة الأوقاف فرضت الموافقة الصريحة قبلية لكانت هناك صعوبة في حل =أكثر المشكلات المطروحة وعدم القدرة على التوفيق بين الواقع والقانون في علاج هذه الوضعيات، لكن يجب أن نلاحظ أيضا، ولو أن الأمر بديهي، أنه لا يمكن اعتبار مطالبة إدارة الأوقاف بالتعويض عن الاعتداء المادي موافقة صريحة، وبالتالي فإنه لا يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بنقل الملكية لفائدة الإدارة المعتدية ماديا، مما يعني أنه في هذا الإطار يجب مطالبة الجهات المعنية بالإدلاء بالموافقة الصريحة احتراما وتطبيقا سليما للقانون.

ولكن ما الأمر بالنسبة للاعتداءات المادية التي تطال الأملاك الوقفية عمليا من قبل بعض الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية هل سيفصل فيها القضاء بناء على المادة 59 من مدونة الأوقاف وبالتالي فإنه سيحكم بالتعويض على الاعتداء المادي وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لأن الإذن بالحيازة للجهة أو الإدارة المعتدية مقابل التعويض الذي جرى العمل قضائيا بالحكم به يحتاج إلى موافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، ذلك أن الاعتداء المادي يؤول في آخر المطاف إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أم أن المادة 59 غير ملزمة في حالة الاعتداء المادي وأنها تهم فقط الحالات التي تتبع فيها مسطرة نزع الملكية طبقا لقانون نزع الملكية.

وفي هذا الإطار، حكمت المحكمة الإدارية بهراكش في واقعة مفادها أن جماعة قروية قامت باعتداء مادي على عقار وقفي فقامت وزارة الأوقاف برفع دعوى قضائية استعجالية في الموضوع مطالبة بإيقاف الأشغال وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لأن الأملاك الوقفية لا يجوز نزع ملكيتها إلا بعد موافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف طبقا للمادة 59 من مدونة الأوقاف، بمقتضى حكم جاء فيه: "وحيث اتضح لنا من خلال معطيات ووثائق القضية وخاصة تقرير الخبرة المنجزة بالملف والذي خلص فيه الخبير إلى أن الأشغال الخاصة بتهيئة محطة الطاكسيات والتي تتكون من أشغال التزيين الرصيف، تهيئ مساحة خضراء وشبكة الصرف مياه الأمطار قد تم الانتهاء منها بصفة كلية، الأمر الذي ينتفي معه شرط جوهرى ينعقد بمقتضاه الاختصاص لقاضي المستعجلات للبت في الطلب وهو ضرورة توافر عنصر الاستعجال المعرف بكونه الخطر الحقيقي المحقق بالحق المراد المحافظة عليه.

إضافة إلى ذلك، فإن الاستجابة للطلب الحالي سترتب عنه هدر المال العام حتى ولئن كان المرفق العمومي المنجز فوق عقار الطالب قد أقيم غصبا ويبقى من حق هذا الأخير رفع دعوى في الموضوع للمطالبة بالتعويض

في إطار المسؤولية الإدارية وحيث إنه وترتبا على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب"¹.

إذن، المحكمة هنا غلبت مصلحة الحفاظ على المال العام على احترام القانون وتطبيقه، مما يتعارض مع الأهداف التي تسعى مدونة الأوقاف إلى تحقيقها والتي تتمثل في الحفاظ على الأصول الوقفية مسايرة لفلسفة الوقف بشكل عام.

فالمشرع الوقفي لما وضع هذا النص وضعه على أساس أن الأصول الوقفية مهددة بالاندثار بشكل واضح من قبل الإدارات العمومية، سواء عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو عن طريق الاعتداء المادي، مما يتطلب وضع حد لهذا النزيف في الأصول الوقفية عن طريق اشتراط الموافقة الصريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التي لها الحق والصلاحية في تقويم وتقدير مدى مصلحة الأوقاف في نزع ملكية أي ملك وقفي من أجل المنفعة العامة من عدمه في ضوء فلسفة الوقف وأهدافه الخيرية العامة اقتصاديا واجتماعيا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ترسيخ دولة الحق والقانون يفرض على الجميع الخضوع للقانون والامتثال لأحكامه خصوصا الإدارات والقضاء وإلا فلا معنى للقانون ولا فاعلية.

وعليه، فإنه بعد دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ أصبح هناك وضع جديد في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، إذا تعلق الأمر بعقارات وقفية، فرضه القانون يجب على جميع الجهات المتدخلة في هذه العمليات الانتباه إليه واحترامه وهو مقتضى غير بشكل جذري المركز القانوني للأوقاف في مواجهة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية التي ترغب في نزع ملكية عقار وقفي.

¹ - أمر استعجالي عدد 16 صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2016، ملف استعجالي عدد 2015/7101/351، غير منشور.

ثالثا: اعتبار ديون الأوقاف العامة ديونا ممتازة تتمتع بحق الأولوية.

جاء في المادة 55 من مدونة الأوقاف: "تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة".

انطلاقا من هذه المادة، يتضح أن الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة أصبحت تتمتع بحق الامتياز الذي هو حق عيني تبقي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتين حسب المادة 142 من مدونة الحقوق العينية، كما يتضح أيضا أن هذه المادة حددت رتبة الامتياز الوقفي مباشرة بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وكل من تجب نفقتهم طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يلاحظ أيضا أن المشرع الوقفي هنا يتحدث عن الامتياز وحق الأولوية للديون الوقفية بشكل عام دون تمييز بين ما إذا كان هذا الامتياز يقع على العقار أو المنقول أو هما معا، مما قد يطرح إشكالا في ظل وجود المادة 144 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه: "إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي: أولا، المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه، وثانيا حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات".

على ضوء هذه المادة، يطرح التساؤل حول مدى تقييدها للإطلاق الوارد في المادة 55 من مدونة الأوقاف، بمعنى هل الامتياز على العقار محصور حصريا في ما ورد في المادة 144 من مدونة الحقوق العينية¹ وبالتالي فالامتياز الذي تتمتع به ديون الأوقاف العامة مقتصر على المنقولات فقط

¹ - تنص هذه المادة على أنه: " إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي: أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛ ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها. ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات".

مثله مثل باقي الامتيازات الأخرى، خصوصا وأن المادة 55 من مدونة الأوقاف غير صريحة بخصوص الامتياز على العقارات حتى نكون أمام تعارض بين نصين المادة 144 من مدونة الحقوق العينية والمادة 55 من مدونة الأوقاف.

غير أنه وكيفما كانت نية المشرع الوقفي ومقصده من المادة 55 من مدونة الأوقاف، فمن الراجح أن هذا الامتياز يتعلق فقط بالمنقولات دون العقارات ذلك أن الرتبة التي حددها المشرع للامتياز الوقفي تأتي بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة وامتعتها والنفقات الواجبة طبقا لأحكام مدونة الأسرة، وهذه الرتب تتعلق بالامتياز على المنقولات طبقا لمقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، وليس هناك أي نص قانوني آخر يحدد رتب الامتيازات على العقار في حالة تزامنها. وهذا الأمر ربما ناتج عن ضيق نطاق الامتياز على العقار حيث يتضح أن الامتياز على العقار أصبح مقتصرًا على المصروف القضائي الناتج عنه بيع العقار نفسه بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه أما بخصوص ديون الخزينة العامة فهي لا تتمتع بامتياز على العقارات بل تتمتع برهن رسمي طبقا للمادة 113 من مدونة تحصيل الديون العمومية في حالات محددة.

وارتباطا برتبة الامتياز الوقفي دائما، يلاحظ أن هذا الامتياز يتزاحم ويتعارض أحيانا من حيث الرتبة مع عدة امتيازات أخرى منها الامتياز المخول للخزينة العامة الذي يأتي في الرتبة بعد الامتيازات الأربعة الواردة في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود وطبقا للمادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ومنها أيضا الامتياز المخول لأجور وتعويضات الأجراء في ذمة المشغل طبقا للمادة 382 من مدونة الشغل وهو امتياز خوله المشرع الرتبة الأولى خلافا لما ورد في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود.

وعليه، فإن تمتيع الديون الوقفية بالامتياز واستيفائها بالأولوية والرتبة المحددة لها يشكل في حد ذاته خطوة إيجابية في اتجاه تقوية مركز الأوقاف

و ضمان حقوقها بغض النظر عن نطاق هذا الامتياز وتزاحمه مع غيره من الامتيازات الأخرى في الرتبة.

رابعاً: الضوابط الخاصة بكراء الأملاك الوقفية

نظراً لما لكراء الأملاك الوقفية من أهمية ودور في استثمار واستغلال الأموال الوقفية، حاول المشرع من خلال مدونة الأوقاف إحاطته بمجموعة من الامتيازات و الضوابط الخاصة إلى درجة أن عقود كراء الأملاك الوقفية تدخل في خانة عقود الإذعان¹ حيث أصبحت جميع الشروط وبنود هذه العقود تفرض على الطرف المكتري دون أية مناقشة، وهذا كله من أجل تغيير وضعية كراء الأملاك الوقفية غير اللائقة التي يكاد الوقف فيها يندثر ويضيع.

وهكذا جاء في المادة 94 من مدونة الأوقاف : "تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد".

¹ - هذا الوضع من الناحية القانونية ليس جديداً كلياً، إذ كانت هناك عدة شروط تفرض على مكتري الأملاك الحبسية بمقتضى القوانين الخاص بالأحباس حتى قبل صدور مدونة الأوقاف، لكن لا أثر على الواقع لكونها تعجيزية غير قابلة للتطبيق أحياناً، وبسبب التهاون أحياناً أخرى، يراجع للتفصيل أكثر في هذا الموضوع:

- البكاي المعزوز، خصوصيات عقد الكراء الحبسي، مقال منشور ضمن أعمال الندوة الوطنية حول الأملاك الحبسية المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 10 و11 فبراير 2006، تنسيق الدكتور محمد بونبات والدكتور محمد مومن، 2006، ص 457.

- محمد الزلايجي، الحماية القانونية للتصرفات الحبسية، أعمال الندوة الوطنية حول الأملاك الحبسية، منكور أعلاه، ص 497.

بالإضافة إلى هذه المادة، نصت المادة 89 من نفس المدونة على أنه:
"لا حق للمكتري في: - تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق
السمسة العمومية أو طلب العروض - اكتساب الحق في الكراء على
المحلات الموقوفة و المخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي".

هاتان المادتان تشكلان إطارا قانونيا خاصا للكراء الوقفي بالنسبة
للأملاك الوقفية غير الفلاحية، أي كل ما يتعلق بالمحلات المعدة للسكنى أو
التجارة أو الأنشطة المهنية أو الحرفية، و أهم ما استجد من خلالهما في هذا
المجال هو المدة التي تكرر لها الأملاك الوقفية و التي لا تتجاوز ثلاث
سنوات، على خلاف ما كان عليه الأمر قبل دخول مدونة الأوقاف حيز
التنفيذ حيث كانت مدة الكراء سنتين فقط، لكن لا يتم التقيد بها في الواقع،
ذلك أن بعض عقود كراء الأملاك الوقفية تعمر سنين عديدة تتجاوز أحيانا
عشرين سنة دون أية مراجعة للسومة الكرائية و تتجدد ضمنيا باستمرار بلا
حدود حتى تولد شعور لدى الناس بأنه من يكتري ملكا وقفيا يملك حق
الكراء مدى الحياة و يرثه و ورثته من بعده، مما جعل هذه الأملاك عرضة
للمضاربة و كراء على كراء واعتمادات غير قانونية يغتني منها البعض على
حساب الأوقاف التي لا تجني من كل ذلك إلا مبالغ زهيدة بعيدة كل البعد
عن الأثمنة والقيمة الحقيقية لكرائها.

هذا هو الوضع الذي حاول المشرع أن يغيره عن طريق مقتضيات
جديدة تتمثل أساسا في عدم إمكانية التجديد الضمني وتحديد مدة الكراء
في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في
السومة الكرائية بما لا يقل عن عشرة في المائة، ويضاف إلى ذلك أن المحلات
الوقفية ذات الطابع التجاري أو الحرفي لا يكتسب فيها الحق في الكراء،
خلاف ما عليه الأمر في القانون المتعلق بالكراء التجاري والحرفي.

وانطلاقاً من كل هذا، يطرح التساؤل حول مدى قدرة الأملاك الوقفية على التنافس والصمود والاستقطاب في مواجهة نظام كراء أملاك الخواص التي يظهر أن القانون المنظم لها يضمن للتجار والحرفيين نوعاً من الامتيازات والضمانات على أصولهم التجارية وحياة أطول لأنشطتهم التجارية والحرفية في الوقت الذي لا يبدو ذلك في نظام كراء الأملاك الوقفية، خصوصاً من حيث المدة و الزيادة ذات أفق مفتوح دون تحديد عددها، واشتراط موافقة الإدارة على التجديد كل ثلاث سنوات دون تحديد أي ضابط أو معيار لذلك، مما قد يفتح باب تعسفات في حق المكتريين.

ولذا، فإن هذا المستجد، وإن كان يبدو أنه في مصلحة الأوقاف من الناحية النظرية، قد تكون له انعكاسات سلبية على الأوقاف، لأنه لا مصلحة فيه للمكتري مقارنة مع باقي الأنظمة العقارية الأخرى، خصوصاً التجار والحرفيين الذين يبحثون عن الاستقرار والربح، مما قد يؤدي إلى عدم الإقبال على كراء الأملاك الوقفية، وإن حصل هذا الأمر سيؤثر سلباً على العائدات المالية للأوقاف وسيعيق الاستثمارات الوقفية.

خاتمة

ختاماً يمكن القول إن ما تطرقنا إليه من خلال هذه الصفحات ما هو إلا غيض من فيض من المستجدات التي وردت في مدونة الأوقاف وتثير إشكالات أو قد تثيرها، لأن تفعيل مقتضياتها ما زال في بداياته ولم يمر عليها بعد وقت كاف لإبراز كل الإشكالات أو جلها على الأقل، لكن الإرهاصات الأولية تؤكد أن رهانات مدونة الأوقاف التي تتمثل في تطوير نظام الوقف بالمغرب والدفع به إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره ثروة وطنية، لن يكون تحقيقها على أرض الواقع أمراً يسيراً لأن السقف على مستوى النص القانوني مرتفع إلى حد كبير، يحتاج تفعيله والتقيده به إلى إمكانات كبيرة وكفاءات عالية وجرأة كبيرة أيضاً، لكون الأمر مرتبطاً بأوضاع اجتماعية وتاريخية في جانب، ومحتملاً للخطورة التي قد تؤثر سلباً

على حقوق و مصالح الأوقاف في جانب آخر، مما يتطلب مرونة وتبصرا في غاية الدقة للتعامل مع هذه الأمور، دون أن ننكر الجوانب الإيجابية الواضحة وغير مكلفة في هذه المدونة والتي سيفيد تطبيقها كثيرا الأوقاف العامة و من خلالها المصالح العامة في المجتمع، لكن يجب التأكيد على ضرورة تدخل المشرع من حين لآخر للقيام بتعديلات جزئية لبعض مقتضيات هذه المدونة التي لا نفع ولا مصلحة للأوقاف في تطبيقها أو أنها مؤثرة سلبا على مصالح الأوقاف.